

Superdex75
n-crPTEN-13_{sp}-T1

Superdex75
4p-crPTEN-13_{sp}-T2

Superdex75
4p-crPTEN-16_{sp}-T3

Superdex75
4p-crPTEN-20_{sp}-T3

Superdex200
4p-crPTEN-22_{sp}-T3

Superdex75
4p-VSP

Superdex200
4p-¹⁵N-VSP C363S

Superdex200
¹⁵N_{1-16aa}-ssPTEN_{1-379, Y379C}

